

Received-Makale Geliş Tarihi 27.03.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119), 938-947

Research Article/Arştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15484960

Doç.Dr. Zeynep Ebru Ayata

<https://orcid.org/0000-0001-5794-8546>

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0547yzj13>

Avniye Nazife Aral Güran'ın Üç Piyano Eseri Üzerinden Müzikal Anlayışına Biçimsel ve Üslupsal Bir Bakış

A Formal and Stylistic Analysis of Avniye Nazife Aral Güran's Musical Understanding Through Three Piano Works

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren kültürel dönüşüm sürecinde Batı müziğinin gelişimi ve bu süreçte öncü kadın bestecilerimizden olan Nazife Aral Güran'ın rolü ele alınmıştır. Tarih boyunca bestecilerin üretkenliğini ve yaratıcılığını aile ve eğitim geçmişleri, yaşadıkları dönemin sosyo-politik koşulları ile çalıştıkları toplumsal çevreler etkilemiştir. Cumhuriyet ideolojisi, modernleşme hedefleri doğrultusunda müzik alanına köklü değişiklikler getirmiş ve çoksesli müzik bu reformların merkezinde yer almıştır. Batı müziğinin kurumsallaşması ve eğitimi, bestecilerin çok sesli müzikle bağlarını şekillendirmiş, aldıkları eğitimle birlikte müzikal kimliklerinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Avniye Nazife Aral Güran, bu dönemde hem müzik eğitimi hem de bestecilik alanındaki çalışmalarıyla Batı müziğinin Türkiye'deki gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Makalede, Güran'ın sanatsal yaşamı, eserleri ve eğitimci kimliği üzerinden Cumhuriyet döneminde Batı müziğinin dönüşüm süreci incelenmiş ve Güran'ın Türk müziği ile Batı müziği arasında bir köprü kurma çabaları analiz edilmiştir. Çalışmada A. Nazife Aral Güran'ın sanatsal ve kültürel mirasını gün ışığına çıkararak, Cumhuriyet dönemi çoksesli müzik tarihindeki yerine dair bir değerlendirme sunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nazife Aral Güran, Cumhuriyet dönemi çoksesli müzik, kadın besteciler, modernleşme ve müzik, piyano

ABSTRACT

This study examines the development of Western music within the context of cultural transformation following the establishment of the Republic of Turkey, with particular emphasis on the role of Nazife Aral Güran, one of the pioneering female composers of the period. The creativity and productivity of composers throughout history have been influenced by their family and educational backgrounds, the socio-political conditions of their era, and the social environments in which they worked. The Republican ideology, in line with its modernization objectives, introduced significant reforms in the field of music, placing polyphonic music at the core of these transformations. The institutionalization and education of Western music played a critical role in shaping composers' connections with polyphony and contributed significantly to the formation of their musical identities. In this context, Avniye Nazife Aral Güran made substantial contributions to the advancement of Western music in Turkey through her work in both music education and composition. This article explores the transformation of Western music during the Republican era through an analysis of Güran's artistic career, her compositions, and her role as an educator, focusing on her efforts to build a bridge between Turkish and Western musical traditions. The study aims to illuminate Güran's artistic and cultural legacy and to evaluate her place in the history of polyphonic music in the Republican period.

Keywords: Nazife Aral Güran, polyphonic music in the Republican period, female composers, modernization and music, piano

1. GİRİŞ

Bireylerin yaşadığı toplumda, müzik; kültürel bir ifade biçimi, toplumsal bir bağlayıcı güç ve bireysel bir ihtiyaç olarak çeşitli roller üstlenir. Müzik, sadece eğlence veya estetik bir deneyim olmanın ötesine geçer; kültürün dinamik bir parçası olarak, diğer kültürel öğelerle etkileşimde bulunur, çatışmalar yaşar ve bazen de birbirlerini tamamlar. Farklı müzik türleri ve stilleri, zaman içinde toplumsal değişimlerin, bireysel kimliklerin ve kültürel dönüşümlerin izlerini taşır (Uçan, 1994). Bu etkileşimlerin ve çatışmaların yansımaları, özellikle Türkiye'nin modernleşme sürecinde, müziğin büyük bir dönüşüm yaşamasına neden olmuştur.

Cumhuriyet Dönemi, Türkiye'nin müzik tarihinin en önemli dönüşüm süreçlerinden birini simgeler. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçişle birlikte, Batı müziği, Türk müziğinin gelişimi üzerinde büyük bir etki yaratmış, çok sesli müzik bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri olmuştur. II. Mahmud'un reformları sonrasında başlayan modernleşme çabaları, Cumhuriyet dönemi ile birlikte hız kazanmış ve Batı müziği ile tanışma, ülkenin müzik eğitiminin yeniden şekillendirilmesi gibi önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Osmanlı'da Batı müziği etkisi sınırlı olsa da, Cumhuriyet'in erken yıllarında, yeni kurulan Cumhuriyetin ulusal kimliğini oluşturma çabaları doğrultusunda Batı müziği daha sistematik bir şekilde benimsenmiş ve devlet politikaları doğrultusunda çok sesli müziğin gelişimi hız kazanmıştır (Hatipoğlu, 2017). Aynı dönemde Batılılaşma ve modernleşme hedeflerinin bir parçası olarak müzik, sadece eğlence ve kültür aracı olmanın ötesine geçmiş, toplumsal değişimi yönlendiren, ulusal kimlik inşasına katkı sağlayan bir unsur hâline gelmiştir. Müzik, bir kültür ögesi olarak hem bireysel hem de toplumsal ihtiyaçları karşılamada önemli bir rol üstlenmiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte, çok sesli müziğin Türkiye'de bir ifade biçimi olarak benimsendiği bir döneme girilmiştir. Bu dönemde, özellikle kadın besteciler hem müzik alanındaki yenilikçi yaklaşımlarıyla hem de eğitimci kimlikleriyle önemli katkılar sağlamışlardır. A. Nazife Aral Güran, bu dönemde önemli bir figür olarak öne çıkar. Hem özgün besteleri hem de eğitimci kimliğiyle Batı müziğini Türk müziği ile harmanlamayı başarmış ve Türkiye'deki çok sesli müziğin gelişimine değerli katkılarda bulunmuştur. Onun müziği, Batı müziği tekniklerini Türk halk müziği ve geleneksel formlarla birleştiren bir anlayış sergileyerek, dönemin müzikal bakış açısını şekillendiren nadir örneklerden biridir.

A. Nazife Aral Güran, müziğin sadece estetik bir ifade biçimi değil, aynı zamanda toplumun kültürel ve sosyal yapısını dönüştüren güçlü bir araç olduğunu savunmuş ve bu doğrultuda eserlerinde halk müziği ve Batı müziği tekniklerinin birleşimini amaçlamıştır. Güran'ın eserleri, bu iki farklı geleneği ve kültürü bir araya getirerek, modern Türk müziğinin temelini atmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Hem geleneksel hem de modern bir müzik anlayışı yaratmayı başaran Güran, bu yönüyle yalnızca bir besteci değil, aynı zamanda bir kültürel elçi olmuştur.

Bu çalışmada, Nazife Aral-Güran'ın yaşamı, eserleri ve sanatsal mirası, Cumhuriyet dönemi çok sesli müzik anlayışındaki yerini ve önemini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Güran'ın müziği, hem Batı etkilerini hem de Türk halk müziği geleneklerini bir araya getirerek, Türk müziğinde özgün bir dil yaratma sürecini yansıtmaktadır. Bu çalışmanın odak noktası, Nazife Aral Güran'ın üç piyano eseri üzerinden müzikal bakış açısını değerlendirerek, onun Cumhuriyet dönemi müzik alanındaki katkılarını ortaya koymaktır.

2. CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI

Cumhuriyet Dönemi'nde yürütülen müzik politikaları, Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma sürecinde kaydedilen gelişmelere dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında olduğu gibi, kültürel hayatta da çağdaşlaşma hedefi doğrultusunda çeşitli yenilikler ve yapılanmalar gerçekleşmiştir. Bu reform hareketleri, Tanzimat Fermanı ile başlamış olmakla birlikte, erken Cumhuriyet Dönemi'nde toplumun her kesimine ulaşacak şekilde hız kazanmıştır. Devletin kültür politikası çerçevesinde yürütülen bu yapılanmada, "millileşme"nin yanı sıra "Batı tarzı modernleşme ve çağdaşlaşma" düşüncesi ön planda olmuştur. Bu yaklaşım, devletin müzik alanındaki her adımında da kendini göstermektedir (Yücel, 2022).

18. yüzyılda Avrupa'da gerçekleşen siyasi ve sanayi devrimleriyle birlikte, teknoloji alanında pek çok icat yapılmış ve bu icatlar çeşitli alanlarda yeniliklere yol açarak Batı dünyasında yeni bir gelişim sürecini başlatmıştır. Bu süreç Osmanlı İmparatorluğu'nu da etkileyerek Batılılaşma yönünde adımlar atılmasına neden olmuştur. Osmanlı'nın Batılılaşma sürecinde Tanzimat, hemen her alanda olduğu gibi musiki de bir yenileşme hareketini temsil etmektedir (Öztürk, 2011). Geliştirilen teknolojik araçlar sayesinde müzikte de yeni enstrümanlar ortaya çıkmış ve müziğin daha geniş bir alana yayılması sağlanmıştır. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla birlikte açık hava orkestrası olarak bilinen Mehter Takımı da sona ermiş ve yerine İtalya'dan gelen Giuseppe Donizetti Paşa'nın öncülüğünde ilk saray konservatuarı olarak kabul edilen Muzika-i Hümayun kurulmuştur. Muzika-i Hümayun'da pek çok müzisyen Batı notası ve repertuarıyla tanışarak yetişmiştir (Altıntaş, 2022).

Osmanlı Devleti'nde müzik alanında yapılan reformlar, devletin siyasi bakış açısıyla paralellik göstermiştir. Böylece müzik, bu modernleşme sürecinin dinamik bir takipçisi olmuştur. Padişahların müziğe olan ilgileri ve tercih ettikleri müzik türleri, devletin müzik politikalarını da şekillendirmiştir. II. Mahmud ve III. Selim gibi batılılaşma yanlısı sultanlar Klasik Batı müziğine önem vermişlerdir (Kılıç, 2009). Osmanlı'nın resmî anlamda klasik Batı müziğine ilgisi Sultan III. Selim zamanında olsa da, Sultan II. Mahmut'un 1828 yılında Batı usulünde askerî bandolar oluşturmasının etkisi büyüktür. Böylece bu yeni müzik önce saray ve bürokraside, zaman içerisinde de sivil hayatta kalıcı bir yer edinmiştir. Saray çevresinde Batı müziğine olan ilgi artsa da bu müziğin halk arasında yaygın bir karşılık bulduğunu söylemek zordur (Yücel, 2022). Osmanlı Devleti'nde Batı müziğinin halka yayılması çabalarının 20. yüzyıla birlikte yoğunlaşmaya başladığı görülmektedir.

1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitsel politikalar doğrultusunda müfredatta müzik derslerine yer verilmiştir. Aynı yıl, Türkiye'de müzik öğretmeni yetiştiren ilk orta dereceli kurum olarak bilinen Musiki Muallim Mektebi açılmıştır. Bu kurum, müzik eğitiminin yanı sıra sanatçı yetiştirme görevini de üstlenmiştir. Daha sonra, bu işlev Ankara Devlet Konservatuvarı'na, 1938-39 yıllarından itibaren ise Gazi Eğitim Enstitüsü'ne devredilmiştir (Becerikli ve Tangülü, 2020).

Dârülelhan, Osmanlı'da Türk müziği alanında eğitim vermek amacıyla açılan ilk resmi kurum olma özelliğini taşır. Bu kurumda hem geleneksel Türk müziği hem de Batı müziği eğitimi verilmiştir. Müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla hazırlanan eğitim programı çerçevesinde, Türk müziği ile Batı müziği de müfredatta yer almıştır. Dârülelhan'da Türk müziği nazariyatı ve usulleri gibi teorik bilgilerin yanı sıra piyano ve viyolonsel gibi çalgı dersleri de verilmiştir. Geniş bir müfredat sunan bu kurumda çok sayıda öğretmen görev yapmıştır (Yücel, 2022). 1926 tarihinde Darülelhan adı İstanbul Belediye Konservatuvarı olarak değiştirilmiş ve Türk müziği bölümü kapatılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi müzik politikaları kapsamında, Avrupa'ya gönderilen öğrencilerin Türkiye'ye dönüşlerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar da oldukça dikkat çekicidir. Devlet desteğiyle yurt dışında eğitim gören Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar, Cezmi Erinç, Fuat Koray ve Halil Bedii Yönetken gibi isimler, Türkiye'de Batı müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamışlardır. Müzik alanındaki en önemli gelişmelerden biri de Carl Ebert ve Bela Bartok gibi ünlü isimlerin Türkiye'ye davet edilmesidir (Akdeniz, 2017).

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra müzik, milli kültürün bir unsuru olarak dönüştürülmek isteniyordu. Bu bağlamda, halk müziğinin Batı müziği normlarıyla harmanlanması ve modern bir sanat müziği geleneği oluşturulması hedeflenmişti. Batı müziği, çok sesli yapısıyla bu dönüşümde bir örnek teşkil ediyordu. Özellikle Atatürk'ün isteğiyle kurulan konservatuvarlar ve müzik eğitimi programları, bu anlayışı yaygınlaştırmak için önemli rol oynamıştır.

Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde çok sesli Batı müziğine geçiş, modernleşme hareketinin önemli bir parçası olarak Atatürk'ün bizzat desteklediği kültürel dönüşümlerin başında geliyordu. Bu geçiş, Osmanlı'nın son döneminde başlayan Batı müziğine olan ilgiyle birlikte ivme kazanmış, Cumhuriyetin ilanından sonra ise bu ilgi devlet politikası haline gelmiştir. Dönemin ilk kadın bestecileri de Türkiye'nin modernleşme sürecinin ve özellikle kadınların sanatta daha aktif bir rol üstlenmesinin simgesi olmuşlardır (Ergur, 2024).

2.1. Cumhuriyet Döneminde Kadın Bestecilerin Yeri

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de çok sesli müzik ile kadınların sanattaki rolü üzerine kaydedilen gelişmeler, kültürel modernleşme sürecinin önemli adımlarından birini oluşturmaktadır. Atatürk'ün öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan miras kalan tek sesli (monofonik) müzik anlayışını çok sesli (polifonik) bir yapıya dönüştürme çabasına girmiştir. Bu süreçte Batı müziği ve modern sanat yaklaşımları teşvik edilirken, kadınların sanat alanında aktif rol alması da önemli bir hedef olarak belirlenmiştir.

Türkiye'de kadının müzik alanındaki tarihini izlemek çeşitli nedenlerden dolayı zordur. Bu zorlukların başlıca sebebi, "eril hafıza" yani erkeği tarih ve kültürü anlama yolunda merkeze koyan yaklaşım nedeniyle kadın müzisyenlerin sınırlı ölçüde kaydedilmiş olmasıdır. Diğer bir önemli etken ise müziğin, birçok diğer alan gibi, yine "erkek egemen" bir dünyada şekillenmiş olması ve bu bağlamda "kadının müzikle ilgilenemeyeceği" şeklindeki söylemin yaygınlığıdır (Şengül, 2023). Osmanlı döneminde kadınların müziğini görünür kılmak feminist yaklaşıma dair bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır (Beşiroğlu, 2019). Eril kodlarla mücadele eden ve Türk müziği kurumlarının erkek egemen yapısı içinde yer bulmaya çalışan kadınların, dönemin şartlarından doğrudan etkilendiğini söylemek mümkündür.

Cumhuriyet ile birlikte, kadınların toplumda daha aktif rol almalarını ve kamusal alanda görünür olmalarını amaçlayan pek çok reform gerçekleşmiştir. Eğitimde fırsat eşitliği, kamusal hayata katılım ve sanat alanında kadınların teşvik edilmesi bu reformların temel taşları arasındadır. Kadınlar, özellikle müzik alanında Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren sahnede yer almaya başlamışlardır. İstanbul ve Ankara'daki konservatuvarlarda müzik eğitimi alan, Batı müziği üzerine çalışmalar yapan Türkiye'nin ilk kadın bestecileri, orkestra şefleri, piyanistleri ve opera sanatçıları bu dönemde ortaya çıkmıştır.

İlk kadın opera sanatçısı olan Semiha Berksoy'un babasının itirazlarına ve ailesinin şerefine halel getireceğine yönelik söylemlerine karşın konservatuvara devam edeceğini fakat çalışma saatlerini ailesiyle birlikte belirleyeceğini ifade etmesi; temelde Cumhuriyet ve Türk modernleşmesinin, ulus devletin oluşumunda bir yandan kadınlara çeşitli siyasal-sosyal haklar ve alanlar tanınmasının, öte yandan ise yine

kadın üzerinde kurduğu denetimi korumasının bir göstergesidir (Güloğlu, 2006). Yine bu dönemde yetişen ve 1928'de yurt dışına eğitim için gönderilip 1930'da Türkiye'ye dönen Ferhunde Erkin, klasik müzik alanında çalışmalar yapmış ve öğretmenlik görevini üstlenmiştir. Batı müziği tekniklerini halk müziğinin ritmik ve melodik öğeleriyle harmanlayarak çeşitli eserler üretmiştir. 1947-1957 yılları arasında yoğun bir konser programı yürüten Erkin, 1961-1967 yıllarında keman sanatçısı Suna Kan'la Anadolu'da ve yurt dışında konserler düzenlemiştir. Dönemin önde gelen kadın klasik müzik sanatçılarından ve öğretmenlerinden biri olmasının yanı sıra, Türkiye'nin ilk kadın konser piyanistidir (Tunçdemir, 2010).

Cumhuriyet rejimi, müziği ve sanatı, milli kimliğin bir parçası olarak görmüş ve bu doğrultuda Batı'nın modern müzik formlarını benimsemeyi teşvik etmiştir. Bu süreçte kadınlar müzik dahil olmak üzere birçok sanat dalında varlık göstermiş, modernleşen toplumun eşit ve ileri görüşlü yapısını temsil ederek Cumhuriyetin simgelerinden biri haline gelmiştir. Opera sanatçıları Leyla Gencer, Suna Korad, Semiha Berksoy; keman sanatçıları Ayla Erduran ve Suna Kan; piyanistler İdil Biret, Verda Erman, Ayşegül Sarıca, Güher-Süher Pekinel kardeşler, Gülsin Onay gibi isimler yine bu dönemde dünya çapında tanınmış sanatçılarımızdır.

Erken Cumhuriyet Dönemi itibarıyla Klasik Batı Müziği alanında karşımıza çıkan ve kadınların sanat ve kültür alanında ön plana çıkmalarına katkı sağlayan sanatçılardan biri de besteci Nazife Aral Güran'dır (Gülün, 2019). Osmanlı döneminde doğmuş ve hayatının büyük bir bölümünü Cumhuriyet döneminde geçirmiş olan kadın besteci ve müzisyen Avniye Nazife Aral Güran Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecini temsil etmektedir (Nergiz, 2022).

3. AVNİYE NAZİFE ARAL GÜRAN'IN SANATSAL YAŞAMI

Avniye Nazife Aral Güran, Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde yetiştirdiği öncü kadın bestecilerden biri olarak, Türk müziğinin Batı müziği ile buluştuğu noktada önemli bir rol oynamış ve çok sesli Batı müziği tarzında önemli izler bırakmıştır. Osmanlı toplumunun gelenekleriyle büyüyen Nazife Güran'ın hayatı, Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sosyokültürel geçişi yansıtır ve "Modern Cumhuriyet Kadını" imajını en geniş anlamda temsil eder. Kemalist ideolojinin şekillendirdiği bu imaj, kadınların sorumluluklarını birçok açıdan artırmıştır (Atalay, 2014). 5 Eylül 1921 yılında Avusturya Viyana'da dünyaya gelen Nazife Aral Güran, Osmanlı İmparatorluğu son dönem padişahlarından II. Abdülhamid ve V. Mehmet'in saltanatları sırasında iki kez, toplamda on ay, altı gün sadrazamlık yapan, daha sonra da 1912 – 1919 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana son büyükelçiliği görevinde bulunan Hüseyin Hilmi Paşa'nın (1855-1923) torunudur.

Hayatı boyunca babası Hariciyeci Selahaddin Nusret Aral'ın görevi nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde bulunmuş ve lisan öğrenme imkânına sahip olmuştur. İlk müzik derslerini Hüseyin Hilmi Paşa'nın kızı olan annesi Ayşe Aliye Hanım'dan alan Nazife Aral, ilköğrenimini Ankara'da Mimar Kemal İlköğretim okulunda tamamlamıştır. İlk piyanosuna, babasının görevi nedeniyle gittikleri Kafkasya'da sahip olmuş ve orada Şuşik Abbas'tan piyano dersleri almıştır (Selici, 2018). Beste yapma yeteneği küçük yaşta kendisini göstermiş ve Kafkasya'dan İstanbul'a dönüşünde Işık Lisesi'nde eğitimine devam ettiği sırada Cemal Reşit Rey'den piyano dersleri almaya başlamıştır.

Babası Nusret Aral'ın Berlin'e tayin edilmesi üzerine gittiği Almanya'da Berlin Yüksek Müzik Akademisi'ne kabul edilerek zamanın müzik otoritesi Prof. Rudolph Schmidt'ten piyano, Prof. Paul Höffer'den kompozisyon dersleri almış, Büyükelçi Hüsrev Gerede'nin teşviki ile ilk konserini Berlin Radyosu'nda vermiştir (Atalay, 2021). Babasının Berlin'deki görevinin sona ermesi sebebiyle gittikleri Ankara'da müzik bilimsel ve tarihsel aynı zamanda orkestra şefi Dr. Ernst Praetorius ile üç yıl kontrpuan, enstrümantasyon ve orkestrasyon üzerine çalışma fırsatı bulmuştur. 1944 yılında Abdülhak Hamid'in "*Tekbir-i Milli*" eserini koro ve orkestra için bestelemiştir.

1950 yılında kurulan "Türk- Amerikan Kadınları Kültür ve Yardım Derneği" kurucuları arasında yer almıştır. Dernekteki çalışmaları sırasında patlak veren Kore Savaşı sebebiyle *Kore Marşı'nı* bestelemiştir. Bu marş, Kore'de bulunan Türklerle yapılan evliliklerde düğün marşı olarak çalınmaktadır. 1952 yılında Doktor İsmail Yılmaz Güran ile evlenmiş, 1953 yılında da oğlu Ali Nusret dünyaya gelmiştir. Aynı dönemde bestecinin Ankara Kavaklıdere'de yaşadığı sokağın ismi "*Bestekar Sokak*" olarak değiştirilmiştir (Makal, 2020).

Eşinin görevi dolayısıyla gittiği Diyarbakır'da bulunduğu süre zarfında "Filarmoni Derneği" ve "Çocuk Korosu" kuran Nazife Güran, bu çalışmaları nedeniyle 1963 yılında devlet tarafından ödüllendirilmiştir. Aynı yıl Amerikan Başkanı J. F. Kennedy'nin suikasta uğradığı 22 Kasım günü bestelediği "*Kennedy Nocturne*"nü ödüle layık görülerek Boston şehrinde Kennedy Müze'sinde sergilenmektedir (Atalay, 2021).

Diyarbakır yıllarından sonra Almanya'ya dönen ve Köln Müzik Akademisi'ne giren Nazife Güran bu süre içerisinde Köln Radyosu'nda konserler vermiş, eğitimini tamamladıktan sonra 1969 yılında İstanbul'a dönmüştür. Çemberlitaş Kız Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan besteci, 1973 yılından itibaren Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği, Türk -Alman Kültür Enstitüsü, Türk- Japon Dostluk ve Kültür Derneği bünyesinde çalışmış ve konserler vermiştir.

Babasının görevi nedeniyle Mısır'da bulunduğu 1945 – 1949 yılları arasında ses ve piyano için bestelediği *Mehlika Sultan* adlı eserin orkestra eşlikli versiyonunun ilk seslendirilişi öncesi konser provasında rahatsızlanmış ve 1993 yılında hayatını kaybetmiştir. Bestecinin mezarı, İstanbul Beşiktaş Yahya Efendi Tekkesi'nde bulunmaktadır. 1995'ten beri her yıl bestecinin anısına kendi yazdığı eserleri içeren bir anma konseri düzenlenmektedir.

Nazife Aral Güran Oxford Music Online sitesinde Grove Music Online Arşivinde toplam 789 kadın besteci isminin bulunduğu listede Türkiye'den Yüksel Koptagel ile birlikte yer almaktadır. Son yıllarda tez, makale ve bildirimlerde bestecinin eserleri ve müzikal dili kapsamında akademik çalışmalar yapılmaktadır (Nergiz & Demirci, 2023).

3.1. Müzikal stili ve Piyano İçin Bestelenmiş Üç Eser Örneği

Hem Türk Beşleri'nden Cemal Reşit Rey'den aldığı eğitim, hem de babasının diplomatik görevi nedeniyle Avrupa'da bulunduğu sürede içinde farklı ülkelerde çalıştığı önemli piyanist ve bestecilerden aldığı eğitim neticesinde Cumhuriyet'in ilk kadın bestecisi olan Nazife Aral Güran, ülkemiz piyano edebiyatına birçok eser kazandırmıştır. Bestecinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Viyana ve Berlin'de geçirdiği yılların da onun daha sonra oluşacak olan müzikal yaratıcılığına önemli derecede etkileri olmuştur. Türk müziğini Batı müziği teknikleriyle buluşturan çalışmaları, onun hem ulusal hem de uluslararası alanda dikkat çeken bir besteci olmasını sağlamıştır.

Nazife Aral Güran, çok sesli Batı müziği formlarını kullanarak, Türk kültürünün zengin melodik ve ritmik unsurlarını özgün bir şekilde eserlerine yansıtmıştır. Piyano eserleri, oda müziği ve orkestra için yazdığı eserlerde, Türk halk müziğinden esinlenmiş temaları Batı müziğinin armonik yapısıyla bir araya getirerek, Türkiye'nin kültürel mirasını evrensel bir dilde ifade etmiştir.

3.1.1. Boğaziçi'nde İkebana

Nazife Güran'ın İstanbul'da 21 Aralık 1983'te Türk Japon Kadınlar Dostluk ve Kültür Derneği için iki şiir yazmış bir de solo piyano için "Boğaziçi'nde İkebana" adlı eseri bestelemiştir. İlk defa besteci tarafından Emirgan'daki Beyaz Köşk'te çalınmıştır. Eser 5 Haziran 1993 tarihinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde adına araştırma merkezi kurulmuş olan (Yıldız Teknik Üniversitesi/ Vedat Kosal Müzik Araştırmaları Merkezi) ünlü piyanist Vedat Kosal'a ithaf etmiştir. Avrupa'da ilk çalınışı yine Vedat Kosal tarafından Frankfurt'ta gerçekleştirilmiştir. İkebana tarzında bir çiçek dekorasyonunun zarafetinden esinlenmiş olan bu vals, modülasyonlarla beklenmedik bir etki yaratarak uzak doğu müziğinin alışılmış pentatonik havasını çağrıştırmaktadır. Eser *sol diyez minör* tonunda ve 3 bölmeli lied formundadır. "A" bölümü *sol diyez minör* tonunda başlar. "B" bölümünde mi minöre bir modülasyon yaparak "A" bölümünde tekrar *sol diyez minör* geri döner (Şekil 1).

BOĞAZIÇİNDE İKEBANA

Şekil 1: Nazife Güran, Boğaziçi'nde İkebana Form Analizi

Eserin sade bir armonik yapıya sahip olduğu görülmektedir. Yoğunluklu olarak lirik bir anlatıma sahip olan eser ezgisel hatların genel olarak üst partide bulunduğu ve alt partinin bu ezgilere 3 - 4 sesli triad akorlar ile eşlik ettiği tespit edilmiştir. Ritmik yapısı ve form kurgusu armonik dili oranında sarı ve sade bir anlayıştır. Yer yer Türk makam müziği renklerinin yansıtıldığı ve Batı müziği armonisi ile birlikte makamsal ezgi çekirdeklerine öykünen yapıların olduğu görülmektedir.

Boğaziçinde İkebana
Pianist Vedat Kosal'a İthaf

Nazife Güran
(1983 / İstanbul)

Tempo di Valse $\text{♩} = 69$

Şekil 2. Güran, (1983) Boğaziçi'nde İkebana. Ölçü: 1-17. Kaynak: Vedat Kosal Müzik Araştırmaları Merkezi Arşivi (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Şekil 2'de görüldüğü gibi 1. ve 7. ölçüler arasında *La#* üzerinde Hicaz 5'lisi 1.derecesi duyurulmadan kullanılmıştır. 8. ölçüden 15. ölçüye kadar olan kısımda Nihavent makamına öykünme yapıldığı, bunun 20. ve 120. ölçülerde de tekrarlandığı görülmektedir.

Şekil 3. Güran, (1983) Boğaziçi'nde İkebana. İkebana, Ölçü: 84-95. Kaynak: Vedat Kosal Müzik Araştırmaları Merkezi Arşivi (Yıldız Teknik Üniversitesi)

88 – 92 ve 104 – 108. ölçüler arasında *Si* sesi üzerinde Hicaz Hümayun dizisine öykünme yapılmıştır. 92. ölçü il 95. ölçü arasında da *Mi* üzerinde Nihavent makamı duyurulmuştur (Şekil 3). Eserde bestecinin Batı müziği armonisini, makamsal ezgileri ve Doğu'nun pentatonik dizisini bir arada kullandığı açıkça görülmektedir.

3.1.2. Türk Akıncıları

3 bölümden oluşan bir piyano süiti olan "Tarihten Yapraklar" Nazife Güran'ın en uzun ve belki de en önemli piyano eseridir. Süitin ilk bölümü olan "İstanbul'da Fecir" bir "senfonik balad"dır. Eserin notasına ulaşamadığı için analizi yapılamamıştır.

Süitin 2. bölümünü oluşturan "Türk Akıncıları" 1963'de Diyarbakır'da bestelenmiştir. Bu eser Yahya Kemal'in: "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik Süitin 2.

bölümünü oluşturan “Türk Akıncıları” 1963’de Diyarbakır’da bestelenmiştir. Bu eser Yahya Kemal’in: “Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik beyitiyle başlayan “Akıncılar” şiirini çağrıştırmaktadır. Atların dörtlü ile ilerlemesini, o büyük harp şevkini, arada artık ritimli halk danslarını andıran pasajlarda coşkun bir sevinci dile getirmektedir. Eser mi minör tonunda olup yukarıda gösterildiği gibi rondo form anlayışına yakın bir yapı sergilemektedir. Bu çerçevede bestecinin kullandığı ses malzemesini farklı bölgelerden tınlattığı anlaşılmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Türk Akıncıları Form Analizi

Eser mi minör tonunda olup şekil 4’te gösterildiği gibi rondo form anlayışına yakın bir yapı sergilemektedir. Bu çerçevede bestecinin kullandığı tematik malzemeleri farklı ses bölgelerinden tınlattığı anlaşılmaktadır. Bulgular doğrultusunda eserin ilk 20 ölçüsünde farklı ses bölgeleri üzerinden Buselik makamına öykündüğü, yine farklı ses bölgeleri üzerinden yeden sesi vurgulanarak Nişabur üçlüsü kullanıldığı ifade edilmiştir. Bu respitler bağlamında eserin tamamında benzer ilişkiler dikkat çekmektedir (Şekil 5).

"Beätter aus der Geschichte"
TÜRKISCHE REİTER
"TÜRK AKINCILARI"

Nazife Güran

Alligro con brio ♩ = 144

Şekil 5. Güran, (1963). Türk Akıncıları, Ölçü: 1-10. Kaynak: Keturi Musikverlag Edition

3.1.3. Feraceli Hanım

Süit'in son parçası olan "Feraceli Hanım" Nazife Güran'ın en popüler piyano eseridir. Ali Nusret Paşa'nın refikası olan babaannesi Nazife Nusret hanımefendiye ithaf edilmiştir. Bu parça Almanya'daki KETURİ nota yayınevi tarafından bestecinin ilk yayınlanan eseri olmuştur. Daha sonra bütün süit "Tarihten Yapraklar" adı altında neşredilmiştir (Atalay, 2023).

Şekil 6. Feraceli Hanım Form Analizi.

Eser la minör tonunda ve 5 bölmeli lied formundadır. Sade bir armonik yapıya sahiptir. La minör ve beşlisi mi minör arasında modülasyonlar mevcuttur (Şekil 6)

Şekil 7. Güran, Feraceli Hanım, Ölçü: 1-15. Kaynak: Keturi Musikverlag Edition(1988)

Eser genel olarak Buselik makamı özelliklerini taşımaktadır. 1-8, 13- 20 ve 25-32. ölçüler arasında A üzerinde Buselik dizisi; 1.derecede Buselik 4'lüsü ile 4.derecede Buselik 5'lisi ve 1.derecede Buselik 5'lisi ile 5.derecede Kürdi 4'lüsü iç içe kullanılmıştır. 9-12. ölçüler arasında E üzerinde yarım ses yedenli Hicaz 6'lısı mevcuttur. 21-24. ölçülerde de aynı şekilde tekrarlanmıştır (Şekil 7).

4. SONUÇ

Cumhuriyet döneminde özellikle müzik dünyasında kadınlar icracı olarak çok daha kolay varlık gösterebilirken, tasarımcı konumda nadiren ve zorlukla var olabilmişlerdir. Kadın bestecilerin, özellikle çok sesli müzik dünyasında büyük ölçekli eserler üretebilmeleri, ataerkil düzende üzerlerinden atmakta zorlandıkları geleneksel cinsiyet rolleri gereği oldukça zor olmuştur (Yaraman, 2020). Bu nedenle, Türkiye'nin yakın dönem tarihindeki kadın bestecilerin hem sayısı az olmuş hem üretimleri küçük çaplı kalmıştır. Buna karşılık Cumhuriyet dönemi çoksesli müzik alanında üretimleri bulunan, müziksel ve yazınsal anlamda geniş bir arşiv malzemesi bırakan piyanist ve besteci Nazife Aral-Güran'ın 1000 kadar eseri bulunmaktadır (Atalay, 2023). Bunlar Milli eserler, Dini eserler, Piano eserleri, Lied'ler (ezgiler), Çocuk şarkıları ve Müzikli piyesler olmak üzere beş grupta toplanmıştır. Eserlerinin büyük kısmını piyano ve piyano eşlikli şan parçaları teşkil etmektedir. Liedlerinin çoğunun sözlerini kendisi yazmıştır. Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim gibi şairlerin eserlerini de bestelemiştir. Güran'ın müzikolog Nejla Melike Atalay tarafından kataloglanan eserlerinden sadece bazılarının notasının basıldığı tespit edilmiştir. Bestecinin eşi Dr. İsmail Yılmaz Güran, Nazife Güran'ın "*Atatürk Gençliği'ne Marşlar*", "*Piano Eşliğinde Mezzo-Soprano için Liedler*", "*Piano için 3 konser etüdü*", "*Mehlika Sultan Ses ve Piano için Ballade*" eserlerini, 1981 yılında ayrı ayrı bastırmıştır. Ayrıca bestekârın bestelediği her eseri noter kanalı ile tescil ettirmiş ve bestekârı G.E.M.A.'ya (Almanya'da telif hakları ile ilgili meslek birliği) üye yapmıştır. Besteciliğinin yanı sıra bir eğitimci olarak da müziğe önemli katkılar sunmuş, çok sesli müziğin Türkiye'de yaygınlaşmasına görece öncülük etmiştir. Türk müziğinde modernleşme ve Batı müziğiyle kaynaşma çabalarının önemli bir temsilcisi olarak Nazife Aral Güran, Cumhuriyetin kültürel gelişim sürecinde sanata olan katkılarıyla hatırlanmakta ve Türk müziğinin çok sesli yapısına yaptığı açılımlarla yeni nesillere ilham vermektedir.

Bu çalışmada ele alınan 3 piyano parçasının Cumhuriyet dönemi ulusalcı akım (Türk Beşleri) müzikal öğelerini yansıtmaktan ziyade, tonal çerçevede Osmanlı'nın son dönemlerinde görülen anlayışa yakın olduğu tespit edilmiştir.

Çalışma kapsamında örneklenen piyano eserlerinin çerçevesinde tonal ve düzenli ritmik kurgular dikkat çekmektedir. Minör tonalitenin besteci tarafından tercih edildiği saptanmıştır. Türk makam müziği ve klasik batı müziği öğeleri yer yer sentezlenerek bir bütünlük içerisinde sunulmaktadır. Genel olarak farklı ses bölgelerinde tematik tekrarlar olduğu gözlemlenmektedir. Bu anlayışın bestecinin müzikal dilini yansıtan önemli öğelerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Çoğunlukla konvansiyonel bir müzik dili kullanarak piyanonun idiomatik yapısına uygun bir kompozisyon ortaya koymaktadır. Özellikle "Türk Akıncıları" başlıklı eserinin ses dünyasında atların yürüyüşünün veya koşuşunun, bir eğlence ortamının tasvirsel yansımaları öne çıkmaktadır. Bu ve benzeri kullanımlar yapıtların form anlayışında cümleler arasındaki bağlantıyı organik olarak güçlendirmektedir.

Tüm bu tespitler ışığında A. Nazife Aral Güran'ın Cumhuriyet dönemi itibariyle Klasik Batı Müziği alanında kadınların kültür sanat zemininde yer almalarında öncü bir rol oynadığı görülmektedir. Besteci hakkında yapılacak araştırmaların artması ve eserlerinin icra edilip kayıtlarının yapılması Türk müzik kültürüne önemli bir katkı ve zenginlik sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

KAYNAKÇA

- Akdeniz, H. B. (2017). Batı Müziğinin Türk/Osmanlı Temsilcileri. *Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)*, (4)10, 63-84
- Altıntaş, D. P. (2022). Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Sürecinde Türk Müziği Politikaları. *İdil Sanat ve Dil Dergisi* (11)98, 1507–1515.
- Atalay, N. M. (2023). Materyal, Kuram ve Tatbik Çerçevesinde Nazife Aral-Güran Kişisel Arşivi. *MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi* (27), 138-147.
- Atalay, N. M. (2021). *Women composers' creative conditions before and during the Turkish republic- A case study on three women composers: Leyla Hanimefendi, Nazife Aral-Güran and Yüksel Koptagel*. Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag.
- Atalay, N.M. (2014). *Turkish Composer Avniye Nazife Aral-Güran's (1921-1993) Life and Representation in Mass Media in the Light of Republican Politics of Music*. International Conference, Yeditepe University, Istanbul.

- Becerikli, S., & Tangülü, Z. (2020). Prag uluslararası öğretmenler kongresi. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim fakültesi [MSKU Journal of Education]*, 7(2), 111-121.
- Beşiroğlu, Ş. Ş. (2019), *Osmanlı Müziğinde Kadınlar* (Patricia Adkins Chiti ve Selen Gülün, der.), Türkiye’de Kadın ve Müzik, içinde 23-56. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Ergur, A. (2024). *Cumhuriyetin 100. yılında müziğimizin yüzleri* (N. D. Dişiaçık., M. S. Tokaç, Ed.) 4. Cilt 1. Baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
- Güloğlu, V. (2006), Atatürk Dönemi Türk Müziği Politikalarının Yansımaları: Kadın Ses Sanatçıları, *Muğla Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, Özel Sayı, 165-179.
- Gülün, S. (2019), *Türkiye Cumhuriyeti’nde Kadın Besteciler*, (Patricia Adkins Chiti ve Selen Gülün, der.), Türkiye’de Kadın ve Müzik, içinde 57-91. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Güran, A. N. A. (1963). *Türk Akıncıları*. Rimsting/Chiemsee: Keturi Musikverlag Edition. Erişim: Yıldız Teknik Üniversitesi, Vedat Kosal Müzik Araştırmaları Merkezi Arşivi.
- Güran, A. N. A. (1983). *Boğaziçi’nde İkebana*. Erişim: Yıldız Teknik Üniversitesi, Vedat Kosal Müzik Araştırmaları Merkezi Arşivi.
- Güran, A. N. A. *Feraceli Hanım*. Rimsting/Chiemsee: Keturi Musikverlag Edition (1988). Erişim: Yıldız Teknik Üniversitesi, Vedat Kosal Müzik Araştırmaları Merkezi Arşivi.
- Hatipoğlu, G. (2017). Türkiye’de Çoksesli Müzik. *Online Journal of Music Sciences*, 2(1), 136-165.
- Kılıç, F. (2009). Çoksesli Batı Müziğinin Türk Modernleşmesindeki Önemi. 38. *Icanas uluslararası asya ve kuzey afrika çalışmaları kongresi*, Ankara, Bildiri Kitabı I, 455-464.
- Makal, A. (2020). Toplumsal cinsiyet açısından müzik ve kadın: Dünyada ve Türkiye’de kadın müzisyenler ve cinsiyete dayalı ayrımcılık. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 2(65), 739-790.
- Nergiz, E. A., & Demirci, Ş.A. (2023). Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Piyano Eğitiminde Türk Kadın Besteciler. *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7 (1), 420-460.
- Nergiz, E. (2022). *Women Composers’ Solo Piano Works In Turkey*. Current Research in Education (O. Zahal, Ed.). 69-95. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.
- Öztürk, B. (2011). 1908 Meşrutiyeti ve Müzik. *Folklor/Edebiyat Dergisi*, 17(65), 81-96.
- Selici, B. A. (2018). *Öncü Kadın Bestecimiz Nazife Aral Güran (5 Eylül 1921-15 Kasım 1993)*. Uluslararası 4. Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress).
- Şengül, T. (2023). Türk Modernleşmesi Sürecinde Müzik ve Kadın. *Journal of International Management Educational and Economics Perspectives*, 11(2), 108-126.
- Tunçdemir, İ. (2010), Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Çoksesli Müzik Alanında Bir Öncü: Ferhunde Erkin. *Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi*, 1 (1), 123-134.
- Uçan, A. (1994). *İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi*. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
- Yaraman, A. (2020). *Cinsiyetçi İkiyüzlülük*. İstanbul: Bağlam Yayınları.
- Yücel, H. (2022). Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları Üzerine Bir İnceleme. *Tykhé Sanat ve Tasarım Dergisi*, 7(12), 9-20.